

BAKRERIYALARNING KIMYOVIY TARKIBI**Boltayev Komiljon Sultonovich****Samarqand Davlat Tibbiyot Universtituti Mikrobiologiya, virusologiya va
immunologiya kafedrası katta o'qituvchisi Ph.D.
(boltayevkomiljonsultonovich@gmail.com)****Bahriddinova Dilso'z Fazliddinovna****Samarqand Davlat Tibbiyot Universtituti Mikrobiologiya, virusologiya va
immunologiya kafedrası 2-kurs talabasi (dilsuzbahriddinova@gmail.com)
www.doi.org/10.5281/zenodo.10609951**

Annotatsiyasi: Bakteriyalarning kimyoviy tarkibi - bu ularning tarkibiga kiradigan oqsil, uglevod, lipid, nuklein kislotalar kabi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari bakteriya hujayrasi azot, uglerod, kislorod va vodoroddan tashkil topgan. Azot quruq qoldiqning 8-16%, uglerod 45-55%, kislorod -30%, vodorod -6-8% ini tashkil qiladi. Yana bakteriya hujayrasida tarkibiga suv, ferment ham mavjud.

Kalit so'zlar: Bakteriya hujayrasi kimyoviy tarkibi, fermenter, suv, quruq qoldiqlar.

Tadqiqot maqsadi: Bakteriyalar tarkibini o'rganish, ularning hujayrasi tarkibidagi kimyoviy moddalar va ularning bakteriyalar hujarasidagi ahamiyatini o'rganish. Quruq modda tarkibiga kiruvchi oqsil, uglevod, lipid va nuklein kislotalarning ular bakteriya hujarasidagi rolini o'rganish.

Tadqiqot natijalar: Bakteriya hujayrasi azot, uglerod, kislorod va vodoroddan tashkil topgan. Azot quruq qoldiqning 8-16%, uglerod 45-55%, kislorod 30%, vodorod 6-8% ini tashkil qiladi. Mikroorganizmlar turli elementlar va ularning birikmalaridan o'zlari uchun zarur bo'lgan oqsil, nukleoproteidlar, fermentlar, uglevod, lipidlar, vitamin va boshqa moddalarni sintez qiladi. Suv- ko'pgina bakteriyalar (masalan, bo'g'ma korinobakteriyasi, sil mikrobakteriyasi, vabovibrionlari) sitoplazmasida 75-85% suv bo'ladi. Sporalı batsilla va klostridiyalarda esa suv 45-50% ni tashkil qiladi.

Quruq qoldiqlar- bakteriyadagi quruq moddaning organik qismi oqsil, uglevod, lipidlar va nuklein kislotalardir. Oqsillar- sitoplazma, sitoplazmatik membrana va umuman hujayraning tarkibidagi oqsillar bakteriya hujayrasi quruq moddasining 50-80% ni tashkil qiladi. Oqsil tarkibiga nukleoproteidlar, lipoproteidlar kiradi. Lipoproteidlar hujayra ichida kiritma shaklida, yarim suyuq holda bo'ladi. Lipoproteidlar sitoplazmasi yuzasida membrana hosil qilib, bakteriya hujayrasiga moddalar kirishini idora qilib turadi. Fermentlar mikroorganizmlar hayotida muhim rol o'ynaydi. Fermentlarning oqsil qismi (apoferment) maxsus ta'sir etishini ta'minlaydi. Prostetik guruh kimyoviy reaksiyalarni amalga oshirad. Ko'pincha prostetik guruh oqsil bilan mustahkam birikmaganligi sababli tezda ajralib ketadi, ayrimlari esa turli xil oqsillar bilan birikishi mumkin. Shunday erkin biokimyoviy o'zgarishlarning oqsil bo'lmagan katalizatorlari kofermentlar deb ataladi. Boshqa guruh fermentlarning faol qismida gemin mahsulotlari bo'ladi. Nuklein kislotalar- bular bakteriya turi, oziq muhit bilan bog'liq bo'lib, quruq moddaning 10-39% ni tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda 3 xil : 1) Ribosomal (rRNK) 2) transport (tRNK) 3) informatsion (iRNK). DN uzun polimer-polinukleotidlardan tashkil topgan. Bakteriya hujayrasining genomi 6mm juft asosdan tashkil topgan. Bitta gen o'rtacha 5-10000 juft asosdan tashkil topgan, Gellar soni 300-600 tagacha bo'ladi. Mikroorganizmlarning turiga qarab oqsil va komponentlarning miqdor va sifati har xil bo'ladi. Uglevodlar va ko'p atomli spirtlar quruq moddaning 12-18% ini tashkil qiladi. Bularga

ko'p atomli spirtlar, oligozidlar, poliozidlar, N -atsetilamin guruhini tutgan neytral oligopoliozidlar, sial kislotasi bo'lgan oligo va poliozidlar kiradi. Uglevodlar asosan erkin yoki oqsil va lipidlar bilan bog'langan polisaxaridlarlardan tashkil topgan. Ular hujayra qobig'i va shilliq qavatlarida joylashadi. Ko'pchilik bakteriyalar sitoplazmasida kimyoviy tarkibiga ko'ra glikogen yoki kraxmalga o'xshash kiritmalar bo'ladi. Lipidlar 5-10%ni tashkil qiladi. Bakteriya lipidlari erkin yog' kislotalardan (25-30%) ,neytral yog'lar,mum va fosfolipidlardan iborat. Ich terlama bakteriyalarining lipidlari erkin yog' kislotalari (palmetin, stearin, kapron va bishqa kislotalardan tuzilgan. Sil mikrobakteriyalari uglevod va mikol kislotasidan iborat bo'lib, tarkibida 12-15% bog'langan lipidlar bor. Bulardan ko'p miqdorda mum moddasi ham bo'lib , bu omillar mikrobakteriyalarning kislota, spirt ,ishqorlar ta'siriga chidamligini ta'minlaydi. Bakteriya lipidlarida fosfotidlar quruq moddaning 0,5-7%ni tashkil qiladi. Fosfotidlar gidroliz qilinganda, yog' kislotalari, polisaxarid va glitserofosfat hamda xolinlarga parchalanadi. Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibi oziq muhitning turi, moddalar almashinuvining kechishi va tashqi muhit omillariga big'liq.

Xulosa: Bakteriya hujayrasining kimyoviy tarkibini o'rganish, bakteriya tarkibida mavjud bo'lgan fermentlar, vitaminlar, oqsillar, uglevodlar,lipidlar, nuklein kislotalar va boshqa shu kabi quruq moddalarning bakteriya hujayrasidagi miqdori va ularning tarkibiy qismlarini o'rganish . Bu moddalarning kimyoviy tarkibi, turlari va ular organizmda qay holda bo'lishlarini o'rganishdan iborat.

References:

1. I.M Muxamedov.Mikrobiologiya, Virusologiya, immunologiya.
2. S.Yu.Kurbanov. Mikrobiologiya va immunologiya
3. A.B . G'anixo'jayeva. Mikrobiologiya va mikrobiologik tekshiruv usullari.
4. <https://repository.tma.uz>.
5. <https://mymedic.uz>.
6. <https://uz.m.wikipedia.org>.